

VOLLEYBOLDA QO'LLANADIGAN ASOSIY TUSHUNCHA VA ATAMALAR

Muborak Saidkarimovna Ayxodjayeva,

O'zDJTSU dotsenti

Umidjon Shodiyev,

O'zDJTSU VB-51-24-guruh talabasi

ANNOTATSIYA

Maqolada mualliflar voleybolning kelib chiqishi, rivojlanishi ustida qisqacha to'xtalib, asosiy e'tiborlarini bu sport turida qo'llanadigan atamalar apparatiga qaratganlar. Voleybolga xos atama va tushunchalarni bilish sportchilar, murabbiylar va hakamlar uchun juda muhim ekanligini qayd etganlar.

Kalit so'zlar: sport, kelib chiqish tarixi, o'yin qoidalari, terminologiya, o'yinchi, harakat, zarba.

АННОТАЦИЯ

В статье авторы кратко коснулись истории зарождения и развития волейбола и уделили основное внимание терминологическому аппарату, используемому в этом виде спорта. Они отметили, что знание терминов и понятий, специфичных для волейбола, очень важно для спортсменов, тренеров и судей.

Ключевые слова: вид спорта, история зарождения, правила игры, терминологический аппарат, игрок, действие, удар

ABSTRACT

In the article, the authors briefly touched on the history of the origin and development of volleyball and paid attention to the terminology used in this sport. They noted that knowledge of terms and concepts specific to volleyball is very important for athletes, coaches and referees.

Keywords: sport, history of origin, rules of the game, terminology, player, action, kick.

Kirish. Voleybol - dunyoning ko'plab mamlakatlarida keng ommalashgan sport o'yini. Uning vatani Amerika Qo'shma Shtatlaridir. 1895-yilda Geliok (Massachusetts) shahridagi kollejlardan birining jismoniy tarbiya o'qituvchisi Uilyam

Morgan talabalarga yangi qiziqarli o'yinni taklif qildi, uning mohiyati o'yinchilarning to'pni qo'llari bilan urib, to'r ustidan uchib o'tishga va raqib maydoniga tushirishga harakat qilishidan iborat edi.

Bizning mamlakatimizga voleybol o'tgan asrning 20-yillarida kirib keldi va tez orada mashhur bo'lib ketdi. Ko'p yillar davomida bu sport turida qo'llanadigan atamalar asosan rus tilidan yoki u orqali xorijiy tillardan kirgan so'zlardan iborat edi. Bugungi kunda jismoniy tarbiya va sport atamashunosligi masalasi o'zbek tilshunosligidagi og'riqli nuqtalardan biri bo'lib, bu borada hali amalga oshiriladigan ishlar juda ko'p. To'g'ri, tilimizda mavjud mazkur sohaga oid bo'lgan xorijiy so'z va atamalarni o'zbekcha muqobillari bilan almashtirish ishlari hozir ancha sinchkovlik bilan olib borilmoqda, sho'rolar davrida eskirgan deb iste'moldan chiqarilgan ba'zi so'z va terminlar qaytadan muomalaga kiritilmoqda. Quyida voleybol sport turida qo'llanadigan yoxud qo'llanishi lozim bo'lgan maxsus tushuncha va atamalar taqdim etilmoqda.

Voleybol (inglizcha volley - uchish va ball - to'p) – Olimpiada o'yinlari dasturiga kiritilgan sport turi. Bu kontaktsiz, yani ishtirokchilar bir-biri bilan yaqindan munosabatga kirishmaydigan, kombinatsiyalangan o'yin, bunda ulardan har birining maydonda o'z joyi hamda vazifasi bor. Voleybolchilar uchun eng muhim sifatlari: to'r ustida imkon qadar yuqoriroq sakray olish, yuksak darajadagi reaksiya, o'z harakatlarini muvofiqlashtirish, hujum zarbalarini amalga oshirish uchun jismoniy kuch va boshqalar.

Asosiy qism. Agar biz voleybol qoidalari haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, butun o'yin **yon va yuza chiziqlari** bilan chegaralangan **maydonchada** (maysazorda) bo'lib o'tadi. Jamoalar bir-biridan havoda **voleybol to'ri** bilan, yerda esa **o'rta chiziq** bilan ajratiladi. O'rta chiziqning ikki tomonida eni 3 m li to'g'ri to'rtburchak maydonchalar ajratilgan bo'lib, bular **hujum chiziqlari** sanaladi va **old chiziqlar** deb ataladi.

Old chiziqlar hissiyotlar eng ko'p qaynaydigan, o'inning eng qizg'in lahzalari kechadigan hudud hisoblanadi, chunki **hujum zarbalari** asosan shu yerdan beriladi, **bloklar – to'siqlar** shu yerda qo'yiladi. Undan keyingi to'rtburchak **orqa chiziq** deb ataladi va u ham **o'yinga kiritilgan** yoki **barmoq uchlarida aldab tashlangan to'plar**, shuningdek, kuchli zarbalar (**xammer**) **qabul qilinadigan** muhim ahamiyatga ega **hudud (zona)** hisoblanadi. **Ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi o'yinchilar** old chiziqda, **birinchi, beshinchi va oltinchi** esa orqa chiziqda joylashadi. To'pni qabul qilishdagi kelishmovchilik qabul qiluvchilar o'rtasida ziddiyatga sabab bo'lishi mumkin (ziddiyat hududi).

Har bir o'yin **voleybol to'pini** polga urish (**dribling**) bilan boshlanadi. Zamonaviy voleybolda o'yinchilar to'pni o'yinga kiritishda unga shunday kuchli zarba beradilarki, har qanday tajribali **himoyachi (libero)** ham uni qabul qila olmaydi va natijada o'yinga kiritishning o'zidan **ochko olinadi**. Qiyin vaziyatdagi foydali harakat **seyv (qutqarish)** deb ataladi. Butun o'yin **partiyalarga** taqsimlanib, ular orasida uch daqiqalik **tanaffus** beriladi. Har bir partiyaning taqdiri **nazorat to'pi (setbol)** o'ynalganda hal bo'ladi. O'yinning umumiy natijasi jamoani o'yinda g'alaba qozonishdan bir ochko ajratib turganda, ya'ni **uchrashuv to'pi (matchbol)** o'ynalganda aniqlanadi. Teng darajali raqiblar o'rtasida shiddatli kurash borgan paytda partiya uzoq davom etib, juda orzu qilingan 2 ochkolik ustunlik muvozanatdagi g'alabaga olib kelishi mumkin.

Voleybol o'yinining umumiy terminologiyasi butun dunyoda ushbu sport turining texnikasi, usullari va qoidalarini tavsiflaydigan tushunchalarning yagona apparatini ishlab chiqish maqsadida yaratilgan. Oddiy qilib aytganda, tushuncha va atamalar o'yinchilar, murabbiylar, hakamlar, sharhlovchilar, tomoshabinlar va ushbu sport turi bilan bog'liq bo'lgan har bir kishi ulardan foydalanishi hamda maydonda va undan tashqarida bir-birini osongina tushunishi uchun kiritilgan.

Biz voleybolchilar tomonidan mashg'ulotlar yoki o'yin jarayonlarida tez-tez ishlatiladigan bir nechta atama va tushunchalarning ma'nolarini berishga harakat qildik.

1. Voleybolchining o'yin faoliyati – bu uning raqobat sharoitida belgilangan qoidalarga rioya qilgan holda raqib ustidan g'alaba qozonishga qaratilgan ichki va tashqi faolligidir.

Ichki faollik deganda sportchining ruhiy faolligi: hissiy holati, fe'l-atvori, temperamenti, g'alaba qozonish istagi va boshqalar tushuniladi. Tashqi faollik, albatta, voleybolchining o'yin davomida barcha jismoniy harakatlari bilan bog'liq.

2. Voleybolchining musobaqa faoliyati rasmiy musobaqalar sharoitida amalga oshiriladigan o'yin faoliyatidir. Rasmiy musobaqalar – bu musobaqaning maqsad va vazifalari, o'tkaziladigan joyi, muddatlari, ishtirokchilari, tadbir tashkilotchilari va boshqalar ko'rsatilgan rasmiy hujjati – musobaqa to'g'risidagi nizomga ega bo'lgan musobaqalar. Bular Olimpiya o'yinlari, jahon chempionati, Millatlar Ligasi, shuningdek, talabalar Universiadasi, maktab sport musobaqalari va havaskorlar o'rtasidagi tijorat turnirlari bo'lishi mumkin.

3. O'yin texnikasi – voleybolda o'yin, musobaqa faoliyatini amalga oshirish uchun o'yin usullari majmuyi. Harakatlanish va to'pga egalik qilish, ya'ni **to'pni o'yinga kiritish, yuqoridan yoki pastdan uzatish, hujum yoki aldamchi zarba**

berish texnikasini o'z ichiga olgan hujum texnikasi mavjud. Shuningdek, himoya texnikasi ham ajralib turadi - bu maydonda harakat qilish va to'pga egalik qilish: **to'siq qo'yish, yuqoridan yoki pastdan qabul qilish** texnikasini o'z ichiga oladi.

4. Texnik usul – bu tuzilishi jihatidan o'xshash muammolarni hal qilishga qaratilgan harakatlar tizimi. Texnik usulning asosiy belgilari quyidagilardir: harakatda ishtirok etadigan qo'l yoki oyoqlar soni, panja yoki bilaklarning to'pga tegadigan joyi, oyoq kaftlari va gavdaning to'r, to'p yoki chiziqlarga nisbatan holati.

5. Voleybolchining texnik tayyorgarligi bu o'yin va musobaqa faoliyati jarayonida texnik usullarni mukammal o'zlashtirish va malakalardan ishonchli foydalanishni ta'minlashga qaratilgan pedagogik jarayonning natijasidir.

Pedagogik jarayonning o'zi **sportchilarning texnik tayyorgarligi** deb ataladi. U mashg'ulot jarayonida turli vositalar va usullardan foydalangan holda amalga oshiriladi va uning vazifasi voleybol o'ynashning oqilona texnikasini o'zlashtirishdan iborat.

Quyida voleybol o'yinida ko'p qo'llanadigan bir qator atamalar berilgan.

To'r – bu maydonni ikki qismga bo'ladigan to'rli to'siq.

Pas – bir o'yinchining to'pni ikkinchisiga **uzatishi**. U yuqoridan uzatish yoki pastdan uzatish bo'lishi mumkin.

Hujum – bu hujumchining raqib to'siqlarini yengib o'tish va ochko olish maqsadida to'pga zarba berish harakati hisoblanadi.

Bloklash yoki **to'siq qo'yish** – himoyadagi o'yinchilarning qo'llarini to'rdan yuqoriga ko'tarish orqali raqib hujumini to'sishga urinishi.

Dig – himoya harakati, bunda raqib hujum qilgandan keyin o'yinchi qo'llari yoki bilaklari bilan to'pni nazorat qilishi.

To'pni o'yinga kiritish – bu o'yinchining to'pni o'z maydoni **orqa chizig'idan** urib, o'yinga yo'llash harakati.

Libero – bu hujum qilish imkoniyati cheklangan, ammo jamoadagi istalgan himoyachini cheklovlarsiz almashtira oladigan maxsus himoyachi.

Aut - **to'pning maydon tashqarisiga chiqishi**.

Taym-aut – murabbiy tomonidan taktikani muhokama qilish yoki jamoaning kuchini tiklashi uchun chaqirilishi mumkin bo'lgan **tanaffus**.

G'alabali set – jamoaning g'alabasi bilan yakunlanadigan va ularga ochko keltiradigan set.

Ikki marta teginish – bir o'yinchining ikkinchi o'yinchi ishtirokisiz ketma-ket ikki marta to'pga tegib qoidani buzishi.

Uzatish – keyingi zarba yoki hujum uchun to‘pni bir o‘yinchining ikkinchisiga o‘tkazishi.

Ikkinchi qator (bek-rou) – maydondagi birinchi qator o‘yinchilari orqasidan joy olgan o‘yinchilar holati, odatda ular to‘p uzatish va himoyada ishtirok etadi.

Diagonal – to‘rning servdan qarama-qarshi tomonda turadigan va maxsus hujum huquqiga ega bo‘lgan o‘yinchi.

O‘ldirish (kill) – jamoaga ochko keltiradigan muvaffaqiyatli hujum, bunda to‘p raqib maydoniga qabul qilishga imkon qoldirmaydigan holda tushadi.

Texnik taym-aut – bu anjomlardagi muammolar yoki boshqa texnik masalalarni hal qilish uchun odatda hakam tomonidan chaqiriladigan o‘yindagi rasmiy tanaffus.

Sakrab urish (djamp-servis) – bu o‘yinchining kattaroq kuch va samaraga erishish uchun to‘pni sakrab o‘yinga kiritishi.

To‘pni foldan o‘yinga kiritish – bu o‘yinchining qoidalarni buzib, raqibga ochko beradigan tarzda to‘pni o‘yinga kiritishi.

Sport turiga xos atama va tushunchalarni bilish sportchilar, murabbiylar va hakamlar uchun juda muhimdir. Voleybolni yaxshi o‘ynay olishning o‘zi yetarli emas, sportni ichidan tushunish uchun munosib bilimga ega bo‘lish kerak.

REFERENCES:

1. Айрапетьянц Л.Р. Волейбол: учебник для высших учебных заведений / Л.Р. Айрапетьянц. - Ташкент : Zar qalam, 2006. - 240 с.
2. Александрова Н.Е. Основные тенденции развития современного волейбола / Н.Е. Александрова // На рубеже XXI века. Год 2002-й : научный альманах МГАФК. - Малаховка (Моск. обл.), 2002. - Т. 4. - С. 92-96.
3. Айходжаева М.С. Ўзбек тилининг умумий луғатларида спорт атамаларининг ифодаланиши.// FAN SPORTGA” илмий-назарий журнал. Т. – 2022 .№-3 Б. 42-45.
4. Айходжаева М.С. Ўзбек тилининг умумий луғатларида спорт атамаларининг ифодаланиши.// FAN SPORTGA” илмий-назарий журнал. Т. – 2022 .№-3 Б. 42-45.
5. Бил Д. Волейбол не стоит на месте / Д. Бил // Методический сборник ВФВ. - 2008. - № 1. - С. 9-15.